

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОСМЫСЛЕНИЯ РОЛИ И МЕСТА КОММУНИКАЦИИ В ПОСТМОДЕРНЕ

УДК141

Н.С. ЗЫРЯНОВА

Коммуникация – сегодня важнейший инструмент изменений и управления в самых разных сферах человеческой жизни, деятельности и мышления. Поэтому современные массовые коммуникации являются предметом не только пристального внимания реальных управленцев различного уровня и профессионализации, но и материалом для постановки наиболее интересных проблем постмодернистской философской мысли на протяжении прошедшего XX века и наступившего XXI.

Коммуникации играют важную роль в формировании культуры, а сама культура имеет огромное значение для формирования взглядов людей на самих себя и поисков путей преобразования социального мира. Современное общество уже ориентирует людей не столько на производство материальных вещей, сколько на производство нематериальных знаков, что является эпохальным событием постмодернистского общества. Отсюда обмен, в котором участвуют люди, перестает быть обменом стоимостями, а становится обменом знаками (симулякрами). Знак – это застывший образ речи, которая оказывается вторичной в современном мире. Центральное положение, занимаемое в структуре познания логосом (словом), ставит под сомнение роль человека-субъекта познания как носителя речи. Автору отказывается в праве на обладание смыслом как таковым. Иллюзия авторства заставляет думать, что говорит вообще субъект, лишенный каких-либо качественных социальных характеристик. Таким образом, субъект в его классическом понимании исчезает из постмодернистской философии. И никто не обладает бесспорными знаниями. Вместо одной истории каждый имеет право на рассказ своей истории. Обмен ими и есть процесс коммуникации.

Современный период в исследовании коммуникации характеризуется пересмотром старых концепций и разработкой новых (например теория демассовизации) [5,

с. 226]. Одной из революционных особенностей в новых коммуникационных технологиях считается их интерактивный характер, что изменяет традиционные взгляды на теории коммуникаций. Интерактивность – это качество электронной коммуникации, характеризуемое возросшим контролем за процессом коммуникации со стороны как отправителей сообщений, так и получателей. В видеоиграх, например, нет определенного сценария. Он меняется в зависимости от поведения аудитории. Автор игры и игрок взаимодействуют посредством электроники, интерпретируя и предвосхищая действия друг друга. Интерактивность, как правило, относится к коммуникационным процессам, которые приобретают определенные черты межличностного общения. Например, в образовательном пространстве получает распространение дистанционное обучение, создающее эффект взаимодействия студента и преподавателя. Правда, эффективность его до сих пор не получила однозначную оценку у педагогов: они отмечают ослабление контакта со студентами и потерю контроля над учебной средой из-за вмешательства техники. Поэтому процесс изучения межличностной коммуникации приводит к осмыслению в целом коммуникации современного общества.

В научной литературе как отечественной, так и зарубежной, дается большое количество определений «коммуникации». Истинной, лично освоенной социальностью считает коммуникацию немецкий философ Ю. Хабермас, что соответствует сущности самого человека. В работах американского социолога Г. Лассуэла информационные связи исследуются как неотъемлемые атрибуты жизненной материи. Однако активной стороной его модели выступает коммуникатор. Поэтому к середине XX в. появилась интерактивная модель коммуникации американского психолога Т. Ньюкомба, в которой коммуникатор и реципиент равноправны. Они связаны не только взаимными

ожиданиями и установками, но и общим интересом к предмету общения. Коммуникация выступает как реализация этого интереса с помощью передаваемого сообщения. Канадский социолог Г.М. Маклюэн в общей теории коммуникации основной упор сделал на технических средствах процесса коммуникации, в роли которых выступают и колесо, и дороги, и одежда, и фотография, и радио, телефон, пресса, кино и т.д. Маклюэн показывает связи между различными областями и продуктами деятельности человека и выявляет то, как изменение средств коммуникации меняет соотношение в паттернах поведения и общения людей. Например, появление комикса в XX веке несло в себе ключ к пониманию телевизионного образа точно так же, как и печать, в свою очередь, несла ключ к пониманию комической карикатуры. Таким образом, каждое новое средство коммуникации порождается предыдущими и приводит к перестройке ценностей общества [3; 4].

По мысли П. Бурдьё, вся социальная действительность является по сути символической системой. Символические формы уже давно перестали быть просто статичными интеллектуальными данностями, они превратились в коммуникативные потоки. Бурдьё вводит понятие символический капитал. Капиталом называют те ресурсы, которые могут быть использованы производителем образом, которые обладают универсальной формой, позволяющей их аккумулировать, обменивать, территориально переносить и использовать в разных областях. Единицами символического капитала являются социальные контакты, авторитет, связи, имидж, бренды, опыт, традиции и т.д. Их, как и всякий капитал, можно накапливать и инвестировать, приумножать и терять, оценивать и обменивать. Капитал является дефицитным явлением и создает дефицит: его не может быть «достаточно», пока общество работает. Капиталом становится все, что способно оборачиваться с выгодой. Оборачивание символического капитала создает особые социальные поля. Именно в поле, а не в обществе, курсирует информация и коммуникация. Социальное пространство является совокупностью этих полей, структурируемой благодаря распределению капитала [1].

Итальянский писатель и философ

Умберто Эко очень серьезно относится к средствам их хранения и передачи – средствам коммуникации. К ним относятся как книги – основные средства коммуникации культуры, – так и телевидение, глобальные информационные сети и т.п. Эко недвусмысленно и очень изящно связывает различные средства хранения и обработки информации нашего времени с различными видами вероисповеданий, связанных в первую очередь с совершенно другим, отличным от нашего типом культуры (например: операционная система «Windows» представляет из себя католическую систему, а DOS – протестантскую). Существуют два ведущих (идеальных) типа культур – это общества традиционные и общества модерна. Общества или культуры можно определить их посредниками в человеческом обществе. Это язык (вербальный, невербальный), нормы (моральные, лингвистические, социальные), вещи. Эко, как семиотик, в первую очередь обращается к языку, его производным и средствам его передачи или коммуникативным связям. Язык определяет очень многое: язык объединяет и разделяет, происходит седиментация значений, и люди часто ведут себя в соответствии с канонами, подсказанными значениями языка. Типы связи или коммуникации могут служить основанием типологизации общества. Существуют связи личного типа и связи вещного типа. Например, общество традиционное определяется личной связью, где традиция – это основная форма воспроизводства, стиль жизни – локализация, главенствует темпоральность круга, отсутствует понятие ценности индивида. Культура модерна – современное индустриальное общество, это культура, где посредники носят глубоко абстрактный, институциональный характер. В нем происходит новое представление о пространстве, о времени, которое начинает пересчитываться на деньги, возникают новые средства коммуникации. В работе «К семиотическому анализу телевизионного сообщения» Эко определяет основную коммуникативную модель нашего общества модерн – фактически это телевидение – зритель. В ней он противопоставляет принцип аберрантного (произвольного, случайного) декодирования линейным моделям массовой коммуникации и подчеркивает активную

роль аудитории в интерпретации ТВ-сообщений. То, что с точки зрения линейных моделей коммуникации (отправитель – канал – получатель) является «шумом», препятствующим на разных этапах коммуникативного акта «правильному» декодированию сообщения, Эко рассматривает как культурную рамку, играющую определяющую роль как в процессе создания сообщения, так и в процессе его восприятия аудиторией [6].

В постмодернистском обществе, информационном, информация является одним из способов существования и реализации знания. Но сегодня оно более формализовано, направлено на достижение конкретного, чаще практического результата, и наполняет семантикой технологические процессы, происходящие в культурной среде. Информация практически становится системой знаков, принимая формы слоганов, шаблонов, стереотипов в рекламе и рекламных текстах. Современная информационная среда в большей степени существует в технических системах и устройствах: компьютерных программах, глобальной сети Интернет, системах сотовой связи, микропроцессорной техники, спутниковых системах навигации и телевидения. Большинство членов общества именно через информационную среду и осуществляют процесс коммуникации. При помощи нарративных моделей, в основе своей повторяемых и имеющих вид ситуативных клише-формул, рассматривающих альтернативу неудачи и успеха, верифицируется вся система человеческих действий, утверждаются социальные и нравственные императивы, формируется система ценностей, сохраняется культурная традиция. В рекламе нарратив фиксирует такой способ

бытия текста, где основным условием его самоосуществления становится процессуальность, основной идеей – идея привнесения смысла и возвращение его субъекту, а источником смысла текста – не автор, но читатель.

Как бы то ни было – в жизнь людей вошло нечто, заставляющее их в массовом порядке изменить модели повседневного поведения, способы связи в трудовой деятельности, устройство быта и т.п. Это нечто – информация. Она производится в обществе, распространяется в обществе, ее массово потребляют. Следовательно, любая социальная информация, которой хотя бы на одной из стадий ее жизненного цикла оперировала (оперирует) масса, называется массовой информацией [2, с. 32]. А адресатом ее является массовая аудитория. В обществе формируется и особый тип культуры – медиакультура. Это особый тип культуры информационной эпохи, представляющий совокупность информационно-коммуникативных средств, материальных и интеллектуальных ценностей, выработанных в процессе культурно-исторического развития. Для медиакультуры характерна хаотичность, избыточность, беспредельность. Именно эти черты и меняют одни модели массовой коммуникации на другие, позволяя им функционировать в общем пространстве современного общества.

Таким образом, в постмодернистском обществе любая концепция коммуникации может существовать, выполнять свою специфическую роль в осуществлении и характеристике коммуникационного процесса и быть востребована в зависимости от философской позиции индивида, использующего эти знания для реализации их на практике.

1. Бурдые, П. Социология социального пространства [Текст] / П. Бурдые. – СПб.: Алетейя, 2007.
2. Грушин, Б. А. Массовая информация в советском промышленном городе [Текст] / Б. А. Грушин. – М., 1980.
3. Маклюэн, М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего [Текст] / М. Маклюэн. – М.: Фонд «Мир», 2005.
4. Маклюэн, М. Понимание медиа: внешние расширения человека [Текст] / М. Маклюэн. – КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2003.
5. Тоффлер, Э. Третья волна [Текст] / Э. Тоффлер. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999.
6. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию [Текст] / У. Эко. – М.: ТОО ТК «Петрополис», 1998.